

FAVQULODDA VAZIYAT SODIR BO`LGANDA JABRLANUVCHILARGA BIRINCHI TIBBIY YORDAM KO`RSATISH

Yuliyev Nuriddin Jumanazarovich

O`zbekistan Respublikasi IIV Akademiyasi Jangavor
va jismoniy tayyorgarlik kafedrasini katta o`qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10427040>

ANNOTATSIYA: Maqolada Respublikada ishlab chiqarish jarayoni tezlashishi, yangi ishlab chiqarish vositalarining joriy etilishi, foydali qazilmalarni o`zlashtirishning jadallashishi, sanoat texnologiyalarining rivojlanishi hisobiga favqulodda vaziyatlar soni va turi ham ko`payib borishi, bunday holat jabrlanuvchilar soni hamda va jabrlanishlar turining ko`payishiga sabab bo`lishi bilan bog`liq muammolar hamda favqulotta vaziyat yuz berganda qanday birinchi tibbiy yordam berish kerakligi, amaliyotdagi eng kop uchraydigan muommolar haqida so`z boradi.

KALIT SO`ZLAR: birinchi tibbiy yordam, tez tibbiy choralar, sog`liqni saqlash, ehtiyot choralari, huquqiy asoslari

АННОТАЦИЯ: В статье количество и виды чрезвычайных ситуаций увеличиваются в связи с ускорением производственного процесса в республике, внедрением новых средств производства, ускорением разработки полезных ископаемых, развитием промышленных технологий, а также проблемы, связанные с увеличением количества пострадавших и вида травм, а также нештатными ситуациями, способами оказания первой помощи в случае возникновения ситуации, обсуждаются наиболее распространенные проблемы на практике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: первая помощь, неотложные медицинские меры, здравоохранение, меры предосторожности, правовые основы.

ABSTRACT: In the article, the number and type of emergency situations are increasing due to the acceleration of the production process in the Republic, the introduction of new means of production, the acceleration of exploitation of minerals, the development of industrial technologies, and the problems related to the increase in the number of victims and the type of injuries, as well as emergency situations. how to provide first aid in the event of a situation, the most common problems in practice are discussed.

KEY WORDS: first aid, emergency medical measures, health care, precautionary measures, legal basis

Muhtaram Prezidentimiz Islom Karimovning g`oyalari, tashabbuslari va bevosita rahnamoligi ostida barcha sohalarda o`tkazilayotgan samarali islohotlar, dastur va rejalar, amaliy say-harakatlar avvalambor, inson uchun,

uning manfaatlari, farovon va baxtli hayoti, xavfsizligi va orzu-umidlarini ro'yobga chiqishiga qaratilmoqda. Biz nimaniki rejalashtirmaylik, nimaniki amalga oshirmaylik, nimagaki intilmaylik – barchasining bosh maqsadi inson va uning farovon hayotini ta'minlash bo'lib qolmoqda. Tinchlik – Ollohning buyuk ne'mati, hammamiz uchun ham hayotimiz asosi, barcha orzu-umidlarimiz manbai ekanligini doimo his qilishimiz kerak. Faraz qilaylik, tasodifan baxtsiz hodisa ro'y berdi. Bu holatda ko'pchilik o'zini yo'qotadi, vahimaga tusha boshlaydi, shoshib qoladi va ortiqcha asabiylashadi yoki tez tibbiy yordam kutadi, lekin o'zlari hech narsa qilisha olmaydi. Ammo shunday baxtsiz hodisa yuz berishi mumkinki, tez tibbiy yordam xizmati yoki tibbiy yordam xodimining yetib kelishi, yohud ushlanib qolishi va jabrlanuvchining sog'lig'ini va hatto hayotini saqlab qolish uchun zudlik bilan yordam berish zarur bo'lib qoladi. Shuning uchun har bir kishi birinchi yordam ko'rsatish sohasida elementar bilimga ega bo'lishi juda muhimdir deb o'ylayman. Ma'lumki, hayot fani insonlardan ikki asosiy vazifani talab qiladi: o'rganish va o'rgatish. Bu borada biz talabalarga davlatimiz tomonidan bilim olish, xavfsizlik ko'nikmalarini egallash uchun yetarlicha imkoniyatlar yaratilgan. Jumladan, Viloyatlar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan belgilangan "Kundalik turmushda sodir bo'layotgan favqulodda vaziyatlarni oldini olish va ularni bartaraf qilish" kabi bir qator ko'rsatmalari asosida ham bilim olib kelmoqda. Buyuk fiziolog Aristotelning shunday iborasi bor "Eng birinchi baxt sog'lik, ikkinchisi esa go'zallikdir". Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq respublikamizda aniq ishlab chiqila boshlangan boshqaruv tizimi, davlat va jamoatchilik tuzilmalari tobora takomillashib, hozirda puxta, izchil shaklga keldi. Bugun ular nafaqat mamlakatimiz, balki dunyo miqyosida ham tan olinib, yetakchi o'rinlarni egallab bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Fuqaro mudofaasi va favqulodda vaziyatlar boshqarmasi negizida 1996 yil 4 martda O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi tashkil etildi. Vazirlikning maqsadi – mamlakatimiz aholisi va xududlarini tabiiy va texnogen tUSDagi favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish, ularning oldini olish, sodir bo'lganda bartaraf qilishdan iborat.

Favqulodda vaziyatlar vazirligi O'zbekiston Respublikasining "Aholi va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to'g'risida", "Fuqaro muhofazasi to'g'risida", "Terrorizmga qarshi kurash to'g'risida", "Radiatsiyaviy xavfsizlik to'g'risida", "Gidrotexnika inshootlarining xavfsizligi to'g'risida", "Qutqaruv xizmati va qutqaruvchi maqomi to'g'risida" gi va boshqa qonunlari, mamlakatimiz Prezidentining qarorlari va farmonlari hamda Vazirlar Mahkamasining qarorlarini bajarish

bo'yicha faoliyat olib boradi. Ma'lumki, jarohatlanish oqibati o'z vaqtida ko'rsatilgan yordamga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun har bir ishlovchi bevosita baxtsiz hodisa sodir bo'lgan joyda birinchi yordam ko'rsatishni bilishi kerak. Men "Hayot faoliyati xavfsizligi" fanidan olgan bilim va ko'nikmalarimga tayanib, bugungi kunda kundalik turmushda sodir bo'layotgan favqulodda vaziyatlar tufayli kishilarni shikastlanishi kuzatilar ekan, **har bir inson bilishi va uddalashi kerak bo'lgan birinchi yordam** berish tartibi to'g'risida to'xtalib o'tishni lozim topdim. Shuni aytish kerakki, qanday vaziyatda bo'lmasin birinchi tibbiy yordam ko'rsatuvchilar quyidagilarni yaxshi bilishlari lozim:

1. Bemorning yoshi kichik bo'lsa yoki juda qari, kasalmand bo'lsa, ahvol shuncha tez og'irlashadi.
2. Bemorning shilliq qavatlari kimyoviy moddalar bilan og'irroq jarohatlanadi.
3. Kimyoviy moddalarning kontsentratsiyasi yuqori bo'lsa, og'irroq jarohatlaydi.
4. Vaqt qancha ko'p o'tsa, kimyoviy moddalar shuncha og'ir jarohatlaydi.
5. Balanddan yiqilganda ichki organlar yoriladi.
6. Ko'p qon yo'qotgan odamni birdan tik turg'azmaslik kerak.
7. Ta'sir etuvchi element qancha uzoq ta'sir etsa va ta'sir etish kuchi kuchli bo'lsa, bemor shuncha og'ir shikastlanadi.
8. Baxtsiz hodisalarda ko'pincha ahvoli og'ir bemorlar soni ko'payib ketadi.
9. Bemorlarga tez va aniq tibbiy yordam ko'rsatish uchun juda (tez va juda aniq tibbiy saralash o'tkazish lozim.
10. Bemorlarga sifatli tibbiy yordam ko'rsatish bilan birga o'zining shaxsiy xavfsizligini ham unutmash lozim.
11. Ko'rsatilayotgan tibbiy yordam tez, aniq, puxta, sifatli bo'lishi lozim.

Birinchi yordam baxtsiz hodisa yuz bergan joyda jabrlanuvchining salomatligiga zarar tegishi yoki bevosita xavf solish darajasini kamaytirish yoki shunday hodisalarning oldini olish maqsadida, ko'rilishi zarur bo'lgan chora tadbirlarni o'z ichiga oladi. Birinchi yordam ko'rsatish, malakali mutaxassislarining, tez yordam mashinasining, yoki tibbiy xodimning yetib kelishigacha va jabrlanuvchi haqida bundan keyingi g'amho'rlikni o'z zimmalariga olgunlariga qadar amalga oshiriladi.

Tez yordam choralari shifokor kelguncha: Xavfsiz joyga olib o'tilgandan so'ng: 1) Jarohatlar tozalanadi, 1:5000 nisbatdagi furatsillin, 3% li vodorod

peroksid, 3% li brilliant ko'ki, 1%, 5% li yod bilan yuviladi. 2) Steril bog'lov qo'yiladi.

Aholiga favqulodda vaziyatlarda tibbiy yordam ko'rsatishni tashkil etishda ba'zi muammolar mavjud bo'lib, bularga tibbiy yordamga muhtoj bo'lganlar va tibbiy yordam ko'rsatishga jalb etilgan kuch va vositalar orasida tafovutning yuzaga kelishi, favqulodda vaziyat zonasiga tibbiy kuch va vositalarni vaqtida yetkazib borish, tibbiy yordamni tashkil qilish, jabrlanganlar sonini aniqlab olishning qiyinligi, favqulodda vaziyat hududidagi tibbiyot muassasalarning shikastlanishi, tibbiy kuch va vositalar yetishmovchiligi sababli favqulodda vaziyat zonasida birinchi tibbiy yordam har qanday odam tomonidan ko'rsatilishi va ular tomonidan ko'plab xatoliklarga yo'l qo'yilishlari kiradi

Birinchi yordam ko'rsatish tamoyillari Favqulodda yuz bergan hodisalarda birinchi yordam ko'rsatishning to'rtta tamoyili mavjud. 1. Hodisa (halokat) yuz bergan joyni ko'zdan kechirish. 2. Birlamchi ko'zdan kechirish. 3. Tez tibbiy yordamni chaqirish. 4. Ikkilamchi ko'zdan kechirish. Ularga qat'iy rioya qilish zarur. Harakatlarning bunday ketma-ketligi sizni, jarohat olgan odamni va atrofdagi insonlarni xavf-xatardan saqlaydi, shuningdek haloskorning ishi samarali bo'lishiga yordam beradi. Jarohat deb, kishi tanasi a'zolarini va to'qimalarini kutilmagan tashqi ta'sir ostida shikastlanishiga aytiladi. Bu ta'sir inson a'zolari, to'qimalarining anatomik butunlik, fiziologik funksiyalarning buzilishiga sabab bo'ladi. Buning natijasida kishi organizmida mahalliy hamda umumiy reaksiyalar bo'lib o'tadi.

2.3 Shikastlanganlarga birinchi tibbiy yordam berish vazifalari va qoidalari

Favqulodda holatlarda shikastlangan fuqarolarga ko'rsatiladigan birinchi tibbiy yordamning asosiy vazifasi tezkor choralar ko'rish bilan ularning hayotini saqlab qolish, azob-uqubatlarini imkoniyat darajasida kamaytirish, ro'y berishi mumkin bo'lgan turli asoratlarning oldini olish yoki kasallikning kechishini yengillashtirishdan iboratdir.

Birinchi tibbiy yordam shikastlanish hodisasi sodir bo'lgan joyda shikastlanganlarning o'z-o'zlari va bir-birlariga o'zaro yordamlari sanitar drujinachilar tomonidan ko'rsatilishi mumkin. Birinchi tibbiy yordam turkumiga quyidagi chora-tadbirlar kiradi: Qon ketishini vaqtincha to'xtatish; badanning jarohatlangan yoxud kuygan joyiga toza steril bog'lam qo'yish; sun'iy nafas oldirish va yurakni bilvosita massaj qilish, uqalash; turli zahriqotillarga qarshi emdori, antidot (ziddizahar)lar yuborish, antibiotiklar berish, og'riq qoldiradigan, tinchlantiradigan dorilar yuborish (ayniqsa, shok vaqtida); yonib

turgan kiyimni o`chirish, shikastlangan odamni transport vositasida bir joydan ikkinchi joyga ko`chirish uchun uning shikastlangan joyini qimirlamaydigan qilib bog`lash (transport immobilizatsiyasi), odamni issiq va sovuq harorat ta`siridan asrash, uning muzlab qolgan badanini isitish; turli zaharlovchi moddalar bilan shikastlanganlarga gazniqob kiydirish, ularni xavfsiz joylarga olib chiqish kabi harakatlar qilish lozim.

Mamlakatimiz aholisi tinchligi va osoyishtaligini ta`minlash, ularni ro`y berishi ehtimoli bo`lgan turli ko`rinishdagi ofatlardan muhofaza qilish, amaliy mashqlarni kuchaytirish borasida O`zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi va uning quyi tizimlari tomonidan bir qancha tadbirlar amalga oshirilmoqda. Insoniyat va jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichi ilmfan va texnikaning jadal taraqqiy qilishi hamda ulkan yutuqlari bilan xarakterlanadi. Kishilarning mehnat qilish va dam olish sharoitlarini yaxshilash ularning umrini uzaytiradi. Biroq texnika taraqqiyoti odamga zararli ta`sirotlar xavfini oshiradi. Ko`rilayotgan profilaktik chora-tadbirlarga qaramay, transport vositalarining ko`payishi bilan ulardan shikastlanish hollari ortib bormoqda. Har yili minglab kishilar transportdan shikastlanib halok bo`ladi, ko`plari esa mayibmajruh bo`lib qoladi. Shikastlanganlarning hayotini qutqarib qolishga qaratilgan choralar orasida birinchi tibbiy yordamning ahamiyati katta, u nechog`li tez ko`rsatilsa, samaradorligi shunchalik yuqori bo`ladi. Respublikada tibbiyot muassasalari soni yil sayin ko`payib bormoqda, shunga yarasha shifokorlar, feldsherlar, hamshiralar, laborantlar ko`proq tayyorlanmoqda. Bu aholiga malakali tibbiy yordam ko`rsatishni yuqori darajada olib borishni va davolash natijalarini keskin yaxshilash imkonini beradi. Biroq tez tibbiy yordam xizmati yuksak darajada tashkil qilingan bo`lsada, to`satdan kasallanish va baxtsiz hodisalarda yaqin joydagi fuqarolar shifokorgacha birinchi tez tibbiy yordam ko`rsata olmasalar, kutilgan natijalarga erishib bo`lmaydi. Aholini birinchi tibbiy yordam ko`rsatish qoidalariga o`rgatishga intilishning sababi ham aynan ana shunda. Birinchi tez tibbiy yordam ko`rsatishning umumiy qoidalari maktabda, oliygoxlarda o`rgatiladi, u o`t o`chiruvchilar, militsiya xodimlari, transport haydovchilarni tayyorlash o`quv dasturiga ham kiritilgan. Harbiy xizmatchilar ham tez tibbiy yordam ko`rsatishni o`rganadilar. Fuqaro muhofazasi bo`yicha mashg`ulotlarning o`qitilishi, mutaxassislar malakasi, o`quv sinflari, auditoriyalarning jihozlanishi, ko`rgazmali va o`quv qo`llanmalari bilan ta`minlanganligi, ta`lim muassasalarining Favqulodda vaziyatlarda to`g`ri harakat qilish rejasi, muassasa xodimlari bilan olib borilayotgan mashg`ulotlar kishilarda Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etish, birinchi yordam

ko'nikmalarini oshirishda ahamiyatga ega. Fikrim yakunida shuni alohida qayd qilishim lozimki, har xil ko'rinishdagi Favqulodda vaziyatlar, ular tufayli ko'rilayotgan moddiy va ma'naviy zararlardan jarohatlanish oqibati o'z vaqtida ko'rsatilgan yordamga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun har bir ishlovchi bevosita baxtsiz hodisa sodir bo'lgan joyda birinchi yordam ko'rsatishni bilishi kerak.

Shunday ekan favqulodda vaziyatlar ta'sirini kamaytirish, oldini olish, bartaraf etish chora tadbirlarini ishlab chiqish, to'g'ri harakat qilish hamda birinchi tibbiy yodam berishni bilish har birmizni burchimizdir. Bugungi kunda kundalik turmushda sodir bo'layotgan favqulodda vaziyatlar tufayli kishilarni shikastlanishi kuzatilar ekan, **har bir inson bilishi va uddalashi kerak bo'lgan birinchi yordam** berish tartibi to'g'risidagi yusoridagi bir qator bilimlarni bilishi lozim deb o'ylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asrga intilmoqda. -T.: "O'zbekiston", 1999.
2. Karimov I. A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida xavfsizlikga tahdid va barqarorlik kafolatlatlari. Toshkent -1997 y.
3. "Tabiiy, texnogen va ekologik tusdagi favqulodda vaziyatlarning tasnifi to'grisida"gi Vazirlar Mahkamasining 27 oktyabr 1998 yil № 455-sonli qarori.
4. Y.Allayorov, Y.Tojiboyev «Favqulodda vaziyatlarda tez tibbiy yordam assoslari» Toshkent-2005 y.
5. O.Qudratov, T. G'aniev «Favqulodda vaziyatlarda fuqaro muhofazasi». Toshkent-2005 y.
6. M.Tojiev, I.Ne'matov, M.Ilhomov «Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi» Toshkent-2002 y.
7. Fuqaro muhofazasi instituti jamoasi «Tinglovchilar uchun fuqaro muhofazasi masalalari bo'yicha o'quv qo'llanmasi» Toshkent-2008 y.

